

SENSIBILISIERUNG FÜR PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN BEI MENSCHEN MIT KOMPLEXER BEHINDERUNG

EINE HANDREICHUNG ZUR SENSIBILISIERUNG VON
FACHKRÄFTEN FÜR PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN IM
KONTEXT KOMPLEXER BEHINDERUNG

AUTOR*INNEN: CARINA KAREN, PIT KONSBRUCK, LENA NINK

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	3
Problemaufriss	4
Der Personenkreis der Menschen mit komplexer Behinderung	4
Problemdarstellung und Relevanz für den Personenkreis	4
Möglichkeiten zur Sensibilisierung	6
Leitlinien: Erkennen des Bedarfs bei Verdacht auf eine psychische Erkrankung	7
Veränderungen im Umgang mit Menschen mit komplexer Behinderung nach der Diagnose einer psychischen Erkrankung	9
Anpassung des Betreuungskonzepts	9
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	9
Berücksichtigung erhöhter Vulnerabilität	9
Das Ich-Buch als spezifisches Unterstützungsangebot	10
Fazit	13
Quellen- und Literaturverzeichnis	14

Menschen mit komplexer Behinderung sind häufig einer Vielzahl von Stressoren ausgesetzt, die zu einem erhöhten Belastungserleben führen. Diese kumulierten Belastungsfaktoren steigern das Risiko für psychische Erkrankungen erheblich, was sich in der signifikant höheren Prävalenz solcher Erkrankungen in dieser Personengruppe widerspiegelt. Dennoch bleiben die Symptome psychischer Störungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe oft unerkannt. Ziel dieser Handreichung ist es, Fachkräfte in besonderen Wohnformen durch praxisnahe Methoden und Leitlinien für dieses Thema zu sensibilisieren. Dabei geht es weniger darum, konkrete Lösungen anzubieten, als vielmehr das Bewusstsein für psychische Erkrankungen zu schärfen und Fachkräfte darin zu unterstützen, mögliche Anzeichen frühzeitig zu erkennen. Zudem werden die Auswirkungen auf das professionelle Handeln im Umgang mit Menschen mit Behinderung und einer komorbiden psychischen Erkrankung beleuchtet, um eine fundierte Grundlage für den Arbeitsalltag zu schaffen.

Die nachfolgende Handreichung wurde für den Kontext der besonderen Wohnformen konzipiert, wobei er ebenfalls in andere Bereiche der Eingliederungshilfe adaptiert werden kann. Der Begriff „besondere Wohnform“ bezeichnet unter anderem Wohnheime oder Wohngruppen innerhalb von Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderung leben und eine dauerhafte Betreuung erhalten. Neben stationären Wohnheimen und Wohngruppen zählen seit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes auch ambulante Wohnformen zu den besonderen Wohnformen (Steinhart et al., 2020; Bundesteilhabegesetz, 2020).

Um die Relevanz einer Sensibilisierung von Fachkräften der Eingliederungshilfe für psychische Erkrankungen bei Menschen mit komplexer Behinderung verstehen zu können, bedarf es zunächst einer Abgrenzung des Personenkreises. Darüber hinaus ist die Darlegung des Bedarfs, der sich beispielsweise aus einer erhöhten Prävalenz für psychische Erkrankungen ergibt, unabdingbar.

DER PERSONENKREIS DER MENSCHEN MIT KOMPLEXER BEHINDERUNG

Entgegen der häufig medialen und gesellschaftlich gezeichneten Darstellung bilden Menschen mit Behinderung eine äußerst **heterogene Gruppe mit vielfältigen individuellen Bedarfen und Bedürfnissen** ab. Die Lebensrealitäten von Menschen mit komplexen Behinderungen sind geprägt **von besonderen Herausforderungen**, wie einer erhöhten Vulnerabilität, Schwierigkeiten mit der sozialen Adaption, einem erhöhten Risiko sozialer Ausgrenzung sowie einem meist lebenslangen Unterstützungsbedarf. Diese Komplexität ist stets im **bio-psycho-sozialen Kontext** zu betrachten, da sie sowohl durch individuelle Gegebenheiten als auch durch gesellschaftliche und soziale Rahmenbedingungen beeinflusst wird.

Zum Personenkreis der Menschen mit komplexer Behinderung zählen unter anderem Menschen mit geistiger Behinderung im Sinne einer Störung der Intelligenzentwicklung und herausforderndem Verhalten, Personen mit schweren Behinderungen entsprechend einer Mehrfachbeeinträchtigung, Menschen mit Multimorbidität sowie ältere Menschen mit geistiger Behinderung. Auch erwachsene Personen mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder Menschen mit geistiger Behinderung ohne Verbalsprache, mit Suchterkrankungen oder mit Migrationshintergrund zählen aufgrund ihrer erhöhten Marginalisierung und Vulnerabilität zum Personenkreis. Zudem werden Menschen mit geistiger Behinderung, die zusätzlich an einer psychischen Störung leiden, als Personen mit komplexer Behinderung definiert (Fornefeld, 2008).

PROBLEMDARSTELLUNG UND RELEVANZ FÜR DEN PERSONENKREIS

Menschen mit komplexer Behinderung sind einer **Vielzahl an Stressoren** ausgesetzt, wozu sowohl subjektive, auf die individuelle Behinderung zurückzuführende Belastungsfaktoren, (z.B. Schmerzen, fehlende Verbalsprache und kognitive Verzerrungsprozesse) als auch damit einhergehende teilhabeeinschränkende und strukturelle Belastungsfaktoren (z.B. Konflikt- und Diskriminierungserfahrungen, traumatische Missbrauchs- und Gewalterfahrungen sowie belastende Bildungserfahrungen) zählen. Darüber hinaus verfügt die Personengruppe häufig über nur **begrenzte oder maladaptive Coping-Strategien**, weshalb psychische Belastungen stärker wahrgenommen werden und länger andauern. Zur Einordnung der spezifischen Personengruppe formuliert Fröhlich (2014, S. 381) mit zunehmendem Schweregrad der Behinderung und Polymorbidität ihre Lebenswirklichkeiten sogar als „das reine Überleben“. Die genannten Stressoren und psychischen Belastungen erhöhen bei Menschen mit komplexer Behinderung das **Risiko für psychische Erkrankungen**, wie Depressionen, Angststörungen und PTBS, die sich durch herausforderndes Verhalten zeigen können. Die Prävalenz für die Entwicklung einer psychischen Erkrankung ist bei Menschen mit komplexer Behinderung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung um das zwei- bis vierfache erhöht. Das Risiko für depressive Symptomatiken liegt laut einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts bei Menschen mit Behinderung sogar bei 27,1%, wohingegen die Allgemeinbevölkerung lediglich eine Prävalenz von 7,5% zeigt (RKI, 2022). Darüber hinaus ergeben Studien, dass sich komplexe Behinderungen negativ auf die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen auswirken, was die Vulnerabilität für die Entwicklung einer psychischen Erkrankung ebenfalls erhöht (Grüter, 2024).

In Anlehnung an: Grüter, 2024, S. 25

Trotz dieser Erkenntnis weisen Bertelli et al. (2022) auf einen erheblichen **Mangel in der Forschung zur Gesundheitsversorgung** von Menschen mit geistiger und komplexer Behinderung hin. Gründe hierfür sind unter anderem finanzielle Einschränkungen, ethische Bedenken sowie ein mangelndes Interesse an diesem Forschungsbereich. Dies führt dazu, dass die spezifischen Bedürfnisse dieser Personengruppe in den Leitlinien für Diagnostik und Behandlung körperlicher Gesundheitsprobleme nur unzureichend berücksichtigt werden (Bertelli et al., 2022). Infolgedessen ist wiederum zu erkennen, dass auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe häufig ein **ungenügender Fokus auf Komorbiditäten**, wie psychischen Erkrankungen, bei Menschen mit komplexer Behinderung liegt. Begünstigt wird dieses Phänomen durch die oft zeitlich und personell begrenzten Kapazitäten der Fachkräfte.

Darüber hinaus werden **Verhaltensauffälligkeiten** bei Menschen mit komplexer Behinderung häufig vorschnell **kausal als Bestandteil des Behinderungsbildes interpretiert**. Je höher der Schweregrad der komplexen Behinderung ist, desto schwieriger wird die Unterscheidung der Symptombilder, da sie sich häufig ähneln und in ihrer Ausprägung von den typischen Kriterien der Klassifikationssysteme abweichen. Ergo werden psychische Störungen, die als komorbide Erkrankungen auftreten, oftmals übersehen (Grüter, 2024). Verhaltensauffälligkeiten sollten jedoch vielmehr als **potenzielle Ausdrucksformen** eines Menschen verstanden werden, der in einer tiefen **inneren Konfliktsituation** steckt. Wie Hennicke (2018, S. 171f.) treffend formuliert, sind solche Verhaltensweisen oft der „Ausdruck eines mit sich und der Welt ins Unreine geratenen Menschen“. Diese Perspektive verlangt ein Umdenken und eine erhöhte Sensibilität im Umgang mit betroffenen Personen.

MÖGLICHKEITEN ZUR SENSIBILISIERUNG

Um die Lebensqualität von Menschen mit komplexer Behinderung nachhaltig zu verbessern, ist eine verstärkte Sensibilisierung für das Erkennen von Symptombildern psychischer Erkrankungen speziell bei diesem Personenkreis von zentraler Bedeutung (Rathmann, Nellen & Wetzel, 2020). Zur Sensibilisierung der Fachkräfte für die psychischen Erkrankungen von Menschen mit komplexer Behinderung, sollten verschiedene Ansätze verfolgt werden.

Ein zentraler Baustein ist die **Vermittlung theoretischer Grundlagen**, wofür regelmäßige Schulungen und Fortbildungen zur psychischen Gesundheit eine wichtige Grundlage bieten. Diese Veranstaltungen sollten darauf abzielen, die spezifischen Ausdrucksformen psychischer Erkrankungen bei Menschen mit komplexer Behinderung zu verdeutlichen und sie von den Verhaltensweisen zu unterscheiden, die durch die Behinderung selbst bedingt sind. Inhaltlich sollten dabei folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- **Atypische Symptome psychischer Erkrankungen:** Wie äußern sich psychische Erkrankungen bei Menschen mit komplexer Behinderung?
- **Erkennungsprobleme:** Warum bleiben psychische Erkrankungen in dieser Personengruppe häufig unbemerkt?
- **Warnsignale:** Welche Verhaltensänderungen können auf eine psychische Erkrankung hindeuten?
- **Differenzierung:** Wie unterscheiden sich medizinische Diagnosen von den Beobachtungen der Fachkräfte?

Neben Schulungen bieten auch methodisch-didaktische Ansätze, wie **Rollenspiele**, eine wertvolle Möglichkeit, das Bewusstsein für die Lebensrealität der Klient*innen zu schärfen. In diesen Übungen können Fachkräfte die Perspektive von Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen einnehmen, um ihre individuellen Bedürfnisse besser zu verstehen. Der Fokus sollte dabei auf **alltäglichen Situationen** liegen, die eine hohe Relevanz für die Betreuungspraxis haben. Eine anschließende Reflexion ermöglicht es, herausfordernde Momente zu analysieren und den Unterstützungsbedarf der Klient*innen gezielt abzuleiten. Ziel ist es, das eigene Handeln bewusster zu gestalten und die Interaktion mit den Betroffenen zu optimieren.

Menschen mit komplexer Behinderung zeigen häufig subtile oder atypische Anzeichen von Stress, Angst oder Depression, die nicht immer leicht zu erkennen sind. Daher ist es essenziell, dass Fachkräfte selbst **geringe Verhaltensänderungen wahrnehmen** und die grundlegenden Ausdrucksformen psychischer Erkrankungen kennen. Besonders relevant sind **nonverbale Signale**, wie ein veränderter Blickkontakt oder eine geänderte Körperhaltung sowie Abweichungen im Tagesrhythmus, etwa durch Schlafstörungen oder ein verändertes Essverhalten (z. B. Nahrungsverweigerung oder übermäßiger Konsum). Unter Zuhilfenahme der nachfolgenden Checkliste können Fachkräfte der Eingliederungshilfe Veränderungen im Verhalten von Menschen mit komplexer Behinderung frühzeitig identifizieren. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass bereits kleine Auffälligkeiten in lediglich einem Bereich ein Hinweis auf psychische Belastungen darstellen können und auch bei Nichtzutreffen der aufgelisteten Punkte eine psychische Erkrankung vorliegen kann (Rathmann et al., 2020). Für eine differenzierte Einschätzung empfiehlt es sich aufgrund dessen, die Leitlinien im multiprofessionellen Team zu besprechen. Sollten Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung bestehen, ist eine zeitnahe Konsultation von Fachpsycholog*innen notwendig, um das weitere Vorgehen zu planen.

LEITLINIEN: ERKENNEN DES BEDARFS BEI VERDACHT AUF EINE PSYCHISCHE ERKRANKUNG

Die Leitlinien wurden auf Grundlage von Theunissen (2006), Hölscher und Schneider (2012) und Sappok und Zepperitz (2019) entwickelt.

1. Beobachtung von Verhalten und Kommunikation

- **Verändertes Verhalten:** Rückzug, Teilnahmslosigkeit oder auffällige Unruhe und Aggressivität, veränderte Gewohnheiten, wiederholende Bewegungen (z.B. Wippen, Schlagen)
- **Veränderte Mimik/Gestik:** weniger oder auffälligere Gesichtsausdrücke und/oder Gesten, veränderte Körperhaltung (z.B. Verkrampfen, ungewöhnliche Bewegungen)
- **Emotionale Schwankungen:** Häufige Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Niedergeschlagenheit
- **Kommunikationsveränderungen:** Veränderte Sprachmuster (z. B. leiser, stockender oder auffällig lauter Redestil) oder Vermeidung von Gesprächen, allgemeine Veränderungen des Kommunikationsstils (z.B. weniger Einsatz von Gebärden, Kommunikationshilfen oder anderen Ausdruckformen), ungewohnte Lautäußerungen (z.B. Schreien, Stöhnen)
- **Interaktionsverhalten:** Schwierigkeiten in sozialen Kontakten, Konflikte oder Vermeidung von Gruppenaktivitäten, meiden bekannter Bezugspersonen oder ungewöhnlich starke Abhängigkeit von einzelnen Personen

2. Körperliche Symptome

- **Körperliche Anzeichen ohne medizinische Ursache:** Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen oder körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen
- **Schmerzäußerung:** ungewöhnliche Lautäußerungen, verstärkte Berührungsabwehr oder Schmerzreaktionen ohne klare Ursache.
- **Veränderungen im Schlafverhalten:** Schlaflosigkeit, häufiges Aufwachen oder stark erhöhtes Schlafbedürfnis

- **Vernachlässigung der Körperpflege:** Ungepflegtes Erscheinungsbild, Veränderungen in der Hygiene, Verweigerung der Körperpflege
- **Verändertes Ess- oder Trinkverhalten:** Plötzlicher Gewichtsverlust oder -zunahme, plötzliche Abneigung gegen oder gesteigertes Interesse an bestimmten Lebensmitteln
- **Selbstverletzendes Verhalten:** häufigeres Beißen, Kratzen, Schlagen oder andere Formen von Selbstverletzung

3. Psychische Anzeichen

- **Anhaltende Traurigkeit, Stress oder Angst:** Häufiges Weinen, Jammern oder Schreien (in untypischer Häufigkeit), Sorgen oder Panikgefühle
- **Erschwerte Beruhigbarkeit:** längere oder intensivere Phasen von Frustration, Weinen oder Wut
- **Interessensverlust:** Abnahme von Aktivitäten, die vorher Freude bereitet haben
- **Selbstzweifel oder Selbstabwertung:** Negative Äußerungen über sich selbst, Schuldgefühle oder Hilflosigkeit.
- **Gedankenkreisen oder Fixierung auf ein Thema:** Unfähigkeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren.

4. Veränderungen im Alltag

- **Leistungsabfall:** Schwierigkeiten bei alltäglichen Aufgaben oder bei der Arbeit.
- **Veränderte Routinen:** Widerstand gegen gewohnte Abläufe, plötzliche Angst vor bekannten Aktivitäten
- **Mobilitätsveränderungen:** Ungewöhnlich wenig Bewegung, Rückzug in z.B. Rollstuhl oder Bett, oder umgekehrt mehr ziellose Bewegungen
- **Vermeidungsverhalten:** Meiden bestimmter Orte, Personen oder Situationen
- **Ungewohnte Abhängigkeiten:** Vermehrtes Anlehnen anderer Personen oder völlige Isolation.

5. Krisensymptome

- **Selbstgefährdung:** Hinweisauf selbstverletzendes Verhalten oder Äußerungen über Suizidgedanken
- **Plötzliche Verhaltensänderungen:** Schneller Wechsel zwischen Aggressivität, Lethargie oder Unruhe.
- **Gefährdungssituationen:** Selbst- oder Fremdgefährdung
- **Desorientierung:** Verwirrtheit, Realitätsverlust, Orientierungslosigkeit, Verlust der Reaktion auf Bekannte Reize

6. Auftreten in bestimmter Stärke, Dauer und Häufigkeit

- Zeitlich unbefristet, nicht kontrollierbar, ggf. Intensitätsschwankungen
- Terminologische Abgrenzung von herausfordernden Verhaltensauffälligkeiten und pathologischen psychischen Störungen (als ineinander übergehende Phänomene zu begreifen)

Das Erkennen von Veränderungen im Verhalten oder Wohlbefinden einer betreuten Person sollte Anlass sein, eine umfassende **Fallbesprechung** im Team durchzuführen. Dabei bringt jedes Teammitglied seine individuellen Beobachtungen und Erfahrungen ein, um ein möglichst umfassendes Bild der Situation zu erhalten. Zur Erweiterung der Perspektive und für eine professionelle Einschätzung kann es hilfreich sein, Fachkräfte aus anderen Professionen, wie der Psychologie oder Psychotherapie, hinzuzuziehen. Deren Expertise ermöglicht es dem Team, fundierte Kenntnisse zu gewinnen und spezifische Strategien zur Unterstützung der betroffenen Person zu entwickeln (Lingg & Theunissen, 2017).

Unsicherheiten und Herausforderungen im Umgang mit psychisch belasteten Klient*innen sind häufig und erfordern besondere Aufmerksamkeit. Regelmäßige **Supervisionen und Reflexionsrunden** bieten dem Team eine strukturierte Möglichkeit, diese Themen zu bearbeiten. Solche Formate schaffen Raum für den Austausch über Unsicherheiten, fördern die persönliche Weiterentwicklung der Fachkräfte und stärken die Teamentwicklung. Gleichzeitig wird das Bewusstsein für die eigene Rolle und den Einfluss auf die psychische Gesundheit der betreuten Personen geschärft.

Eine enge Zusammenarbeit innerhalb des Teams ist entscheidend, um den Klient*innen eine bestmögliche Unterstützung zu bieten. Insbesondere interdisziplinäre Kooperationen zwischen Fachbereichen, wie Heilpädagogik, Pflege, Psychologie, sozialer Arbeit und anderen Disziplinen, sind von zentraler Bedeutung. Der Austausch über Fachgrenzen hinweg ermöglicht ein besseres Verständnis für die psychische Gesundheit der Bewohner*innen und trägt zu einer ganzheitlichen Betreuung bei. Diese Vernetzung stellt sicher, dass alle Aspekte der individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden, was wiederum eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität fördert.

VERÄNDERUNGEN IM UMGANG MIT MENSCHEN MIT KOMPLEXER BEHINDERUNG NACH DER DIAGNOSE EINER PSYCHISCHEN ERKRANKUNG

Der Umgang mit Menschen mit komplexer Behinderung in betreuten Wohneinrichtungen verändert sich nach der Diagnose einer psychischen Erkrankung in mehreren wichtigen Aspekten. Diese Veränderungen zielen darauf ab, die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen dieser Personengruppe besser zu berücksichtigen und ihre Lebensqualität zu verbessern.

ANPASSUNG DES BETREUUNGSKONZEPTS

Nach der Diagnose einer psychischen Erkrankung wird das Betreuungskonzept in der Regel überarbeitet und angepasst. Dies beinhaltet eine **intensivere und spezialisiertere Betreuung**, die sowohl die komplexe Behinderung als auch die psychische Erkrankung berücksichtigt. Die Einbeziehung von Fachkräften und Spezialist*innen aus dem Bereich der psychischen Gesundheit in das Betreuungsteam, wie Psychiater*innen oder Psychotherapeut*innen, ist ebenfalls von großer Bedeutung. Nach der Diagnose einer psychischen Erkrankung wird nicht nur das Betreuungskonzept, sondern ebenfalls die **Betreuungsintensität erhöht**. Dies beinhaltet eine intensivere Unterstützung bei der Alltagsbewältigung durch die Betreuer*innen und verstärkte Hilfe bei der Krisenbewältigung (Papst, 2000). Hierbei können verschiedene Methoden unterstützend wirken, beispielsweise DEKIM, ein Werkzeug zum Deeskalationstraining und Krisenmanagement bei Menschen mit Intelligenzminderung (siehe vertiefend: Lebenshilfe Landesverband Bayern, 2024).

In **Schulungen** können Fachkräfte verschiedene **Kommunikationstechniken** sowie deeskalierende Techniken und **Kriseninterventionen** erlernen. Durch das angeeignete Wissen im Umgang mit Menschen mit komplexer Behinderung und psychischer Erkrankung können Betreuende so besser auf die spezifischen Bedürfnisse der Bewohner*innen eingehen, wodurch ihre Teilhabe gefördert wird (Grüter, 2024).

INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT

Die Betreuung wird nach der Diagnose einer psychischen Erkrankung verstärkt interdisziplinär ausgerichtet. Dies beinhaltet vor allem eine engere Zusammenarbeit zwischen Betreuenden, Ärzt*innen, Therapeut*innen und Pflegekräften. Dabei ist es wichtig, dass alle Fachkräfte regelmäßige **Fallbesprechungen** abhalten und die Betreuungspläne dementsprechend anpassen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht ebenfalls die Integration **verschiedener Fachperspektiven** in die tägliche Betreuung. Auf diese Weise wird der betroffenen Person die bestmögliche Hilfe geboten, welche sie nach der Diagnose einer psychischen Erkrankung erhalten kann (Seidel, 2010).

BERÜCKSICHTIGUNG ERHÖHTER VULNERABILITÄT

Die erhöhte Vulnerabilität für psychische Störungen bei Menschen mit komplexer Behinderung wird stärker berücksichtigt. Es ist wichtig, **präventive Maßnahmen zur Stressreduktion** in den Alltag der Betroffenen zu integrieren. Diese Maßnahmen werden an die Bedürfnisse und Vorlieben des*der Klient*in angepasst. Außerdem ist die Entwicklung von individuellen Strategien zur **Bewältigung von Belastungen** von großer Bedeutung. Hierdurch sind Betroffene besser auf Krisensituation vorbereitet und können diesen angemessen entgegenwirken. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der implementierten Unterstützungsangebote ist unabdingbar (Grüter, 2024).

Durch diese umfassenden Anpassungen im Umgang mit Menschen mit komplexer Behinderung nach der Diagnose einer psychischen Erkrankung wird versucht, eine ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Betreuung zu gewährleisten. Es ist ebenfalls wichtig, dass die Betroffenen feste Bezugspersonen haben, da dies ihre Beziehungsstabilität verbessert. Ziel ist es, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben in einem unterstützenden Umfeld zu ermöglichen.

DAS ICH-BUCH ALS SPEZIFISCHES UNTERSTÜTZUNGSANGEBOT

Ich-Buch

Ein Ich-Buch ist ein **individuelles Kommunikationshilfsmittel**, das wichtige Informationen über eine Person enthält. Es stellt die Person vor, beschreibt ihre Familie, Freunde, Vorlieben, Abneigungen und kommunikativen Besonderheiten. Das Ich-Buch dient dazu, die Verständigung zu erleichtern, insbesondere für Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten. Es kann Texte, Fotos und Symbole enthalten, um die Inhalte auch für Personen verständlich zu machen, die nicht lesen können (Kitzinger Annette, 2015)

Ob dieses Hilfsmittel bei einer Person zielführend ist und angewendet werden soll, kann durch einen Diagnosebogen herausgefunden werden. Das Ich-Buch kann auf verschiedene Weise angepasst werden, um Menschen mit komplexer Behinderung und einer kürzlich diagnostizierten psychischen Erkrankung zu unterstützen und ihre Teilhabe zu verbessern.

Individualisierung des Inhalts

Es ist von großer Bedeutung, spezifische Informationen zur psychischen Erkrankung und deren Auswirkungen auf den Alltag festzuhalten. Dies bietet jeder Fachkraft die Möglichkeit, einen **schnellen Einblick** in die Symptomatik der psychischen Erkrankung, den aktuellen Stand und die anzuwendende Methodik zu erhalten. Die **Einbindung von Kontaktdaten** wichtiger Ansprechpartner*innen, wie zum Beispiel dem*der zuständige*n Ärzt*in, Therapeut*in oder Betreuenden, zählt ebenfalls zur Individualisierung des Ich-Buchs. Bei Bedarf können darüber hinaus ebenfalls die Daten der Eltern oder Geschwister in das Buch einbezogen werden.

Unterstützung der Kommunikation und Anpassung der Darstellung

Die Darstellung des Ich-Buchs wird individuell an die Bedürfnisse des*der Klient*in angepasst. Je nach Behinderungsbild der Menschen kann hierbei das Nutzen **einfacher Sprache** zielführend sein, die vor

allem kurze und prägnante Sätze umfasst, um die Verständlichkeit zu erhöhen. Es werden außerdem einfache und leicht verständliche Wörter anstelle von Fachbegriffen oder komplizierten Ausdrücken verwendet. Abkürzungen werden vermieden und wichtige Informationen werden wiederholt, um das Verständnis zu fördern. Eine größere Schrift sowie eine kontrastreiche Farbgestaltung im Ich-Buch sorgen für bessere Lesbarkeit.

Für den Fall, dass die Person nicht verbal kommunizieren kann, ist es wichtig, das Ich-Buch mithilfe von Kommunikationshilfen an die kommunikativen Bedürfnisse des*der Betroffenen anzupassen. Zur **Visualisierung** wichtiger Informationen können Piktogramme oder Metacom-Symbole genutzt werden, die das Ich-Buch zugänglicher machen. Dadurch können auch andere Mitbewohner*innen mit komplexer Behinderung das Ich-Buch lesen und den*die Betroffenen besser verstehen. Der Einbau verschiedener **Kommunikationshilfen** wird gemeinsam mit dem*der Klient*in erarbeitet, um das Ich-Buch individuell seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen zu können. Neben einfachen Kommunikationshilfen können ebenfalls technologische Kommunikationshilfen eingesetzt werden, beispielsweise der **Anybook Audiostift**. Dieses Hilfsmittel ermöglicht es der Person, Verbal mit anderen Menschen zu kommunizieren. Dafür werden verschiedene Sticker im Ich-Buch eingeführt und mit den jeweiligen Wörtern besprochen. Beispielhaft anzuführen ist hier ein Sticker, der unter den Namen des*der Klient*in geklebt und besprochen wird. Wenn der*die Klient*in nun den Audiostift an den Sticker hält, gibt der Anybook Reader den eigenen Namen in verbaler Form wieder. Dadurch wird Menschen ohne verbale Kommunikationsmöglichkeiten die Chance geboten, **verbale Kommunikation** mit Außenstehenden herzustellen. Dieses Hilfsmittel fördert die Selbständigkeit und die Teilhabe der Person mit kürzlich diagnostizierter psychischer Erkrankung. Zu bedenken ist jedoch, dass dieses technologische Hilfsmittel zeitintensiv ist, da das Besprechen des Audiostiftes von einer Fachkraft durchgeführt werden muss.

Emotionale Unterstützung

Die Aufnahme von beruhigenden Bildern oder Affirmationen kann in verschiedenen Situationen beruhigend auf den*die Klient*in wirken. Dies kann zum Beispiel ein Foto der Eltern oder der gesamten Familie sein. Ein Foto des eigenen Haustiers kann ebenfalls zur Beruhigung der Person in schwierigen Situationen beitragen. Bei Menschen mit komplexer Behinderung, die an einer psychischen Erkrankung leiden, kann es außerdem hilfreich sein, eine **“Notfall-Seite”** in das Ich-Buch zu integrieren. Auf dieser Seite sind verschiedene Strategien zur Selbstberuhigung abgebildet, welche sowohl die Fachkraft als auch der*die Betroffene in Krisensituationen heranziehen können. Diese Notfall-Seite wird mit der betroffenen Person und seinen Bezugspersonen, zum Beispiel seiner Familie, gemeinsam erarbeitet, um die individuell bestmöglichen **Beruhigungsstrategien** festzuhalten.

Viele Menschen werden in **Krisensituation** durch Gewohnheiten beruhigt, da diese ihnen einen festen Halt bieten. Zur Stärkung des Selbstbewusstseins ist es außerdem wichtig, dem*der Klient*in freie Seiten im Ich-Buch freizuhalten, um positive Erlebnisse und Erfolge festhalten zu können. Dies kann zum Beispiel eine freie Seite sein, auf der Fotos von positiven Fortschritten eingeklebt werden können.

Durch diese verschiedenen Anpassungen kann das Ich-Buch zu einem wertvollen Instrument werden, das die Selbstständigkeit fördert, Sicherheit gibt und die Kommunikation mit dem Umfeld erleichtert. Es unterstützt die Person dabei, ihre neue Lebenssituation besser zu bewältigen, Krisensituationen zu überstehen und ihre Teilhabemöglichkeiten in besonderen Wohnformen zu verbessern.

Praktische Beispiele für die Gestaltung des Ich-Buchs

Das bin ich

- ich heiße
- so sehe ich aus
- Geburtstag
- Alter
- 2 freie Felder (Hobbys?)

Das habe ich bisher erlebt

- Biografie
- Denkblase (Geburt, Umzüge, Einrichtungen, Krankheiten/ Operationen, ...)
- Diagnose

Meine Familie

- Fotos von Familienmitgliedern
- zu Hause sprechen wir ...
- Denkblase (getrennte Eltern, Pflegefamilie, ...)

Kommunikation

- ich nutze ...
- Zustimmung/ Ablehnung drücke ich so aus
- auswählen
- Schmerzen
- so kannst du fragen
- Anybook-Audiostift um Ich-Buch verbal nutzen zu können

Reaktionen

Herausfordern-
des Verhalten:

- Auslöser
- Reaktionen
- so kannst du mir helfen
- Das beruhigt mich in Krisensituationen

Das mag ich nicht

- Spielzeug
- Fernsehen
- Sport
- Aktivitäten
- Musik
- Gegenstände
- Themen
- Orte
- Farben
- Schulfächer
- ...

Notfall Seite

- Individuelle Beruhigungsstrategien
- Bilder von Tieren, Fotos der Eltern oder Geschwister
- Lieder welche den Nutzer in Krisensituationen beruhigen

Hilfsmittel

- Rollstuhl
- Gehhilfe
- Stehständer
- Brille
- Hörgerät
- Wo?
- Wobei brauche ich Hilfe?

Förderziele

- Diese Sachen übe ich gerade
- Das sind meine Ziele
- Das habe ich schon erreicht
- Ziele werden dem Fortschritt angepasst

Neuigkeiten

- Notizenseite für Aktuelles
- nötige Veränderungen im Ich-Buch
- Neue Ziele
- Neue Erfolge

Die Lebensrealitäten von Menschen mit komplexer Behinderung sind von zahlreichen Herausforderungen und Belastungen geprägt, die das Risiko für psychische Erkrankungen signifikant erhöhen. Dennoch bleiben Komorbiditäten häufig unerkannt, da sie als Symptome des Behinderungsbildes fehlinterpretiert werden. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, dass Fachkräfte der Eingliederungshilfe zunehmend ein tieferes Verständnis für die anspruchsvolle Differenzierung zwischen den Anzeichen einer psychischen Erkrankung und den Ausdrucksformen der Behinderung entwickeln. Dies ermöglicht es ihnen, das erhöhte Belastungserleben der Betroffenen anzuerkennen und psychische Erkrankungen überhaupt in Erwägung zu ziehen.

Um dieser Komplexität gerecht zu werden, sind eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie fundierte Schulungen notwendig. Nur durch den Austausch und die Diskussion im multiprofessionellen Team können mögliche Verhaltensänderungen erkannt und angemessen bewertet werden. Außerdem unterstützen die aufgeführten Leitlinien zur Sensibilisierung für psychische Erkrankungen Fachkräfte dabei, den Fokus verstärkt auf potenzielle Verhaltensveränderungen zu richten und diese kritisch zu hinterfragen. Eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität dieser Menschen erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der auf eine einfühlsame, umfassende und individuell angepasste Unterstützung und Begleitung abgestimmt ist.

QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS

- Bertelli, M. O., Fletcher, R. J., Weber, G., Schuengel, C., Scuticchio, D., Bianco, A., Rondini, E., Perera, B. & Courtenay, K. (2022). Psychological Distress and Physical Vulnerability. In: Bertelli, M.O., Deb, S., Munir, K., Hassiotis, A. & Salvador-Carulla, L. (Hrsg.), *Textbook of Psychiatry for Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorder*. Springer, 71-94.
- Fornefeld, B. (2008). *Menschen mit Komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Grüter, L. (2024). *Psychische Störungen und Belastungen bei Menschen mit geistiger und komplexer Behinderung – Anforderungen an eine teilhabeorientierte Unterstützung zur Verbesserung der Lebenswirklichkeit im Spannungsfeld zwischen diagnostischen und pädagogischen Herausforderungen und aktuellen Lebens- und Handlungsbedingungen*. https://kups.ub.uni-koeln.de/73208/1/Mantelschrift%20zur%20Dissertation%20von%20Grueter%2C%20Lena_KUPS.pdf
- Fröhlich, A. (2014). Inklusion für Menschen mit schwerer Behinderung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*. 65(10), 379–384.
- Hennicke, K. (2018). Voraussetzungen gelingender Kooperation zwischen Förderschule und Kinder- und Jugendpsychiatrie. In: H. Schäfer & L. Mohr (Hrsg.). *Psychische Störungen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen und Handlungsoptionen in Schule und Unterricht* (168-184). Beltz, 168-184.
- Hölscher, F., & Schneider, F. (2012). Intelligenzminderungen (F7) und psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. *Facharztwissen Psychiatrie und Psychotherapie*, 433-440.
- Kitzinger, A. (2015). *Ich-Buch*. <http://www.die-uk-kiste.de/themen/unterstützte-kommunikation-1/ich-bücher/>
- Lebenshilfe Landesverband Bayern (2024). *DEKIM® - Deeskalationstraining und Krisenmanagement bei Menschen mit Intelligenzminderung*. <https://bildung.lebenshilfe-bayern.de/fortbildungen/termin/dekimr-deeskalationstraining-und-krisenmanagement-bei-menschen-mit-intelligenzminderung-25-11-2024>
- Lingg, A., & Theunissen, G. (2017). *Psychische Störungen und geistige Behinderungen: Ein Lehrbuch und Kompendium für die Praxis*, 7. Lambertus-Verlag.
- Papst, S. (2020). *Lebensqualität von Menschen mit psychischer Erkrankung im vollzeitbetreuten Wohnen*. <https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/5653629/full.pdf>
- Rathmann, K., Nellen, C., & Wetzel, L. (2020). *Behinderungsspezifischer Gradient in der psychischen Gesundheit und dem Gesundheitsbewusstsein*. Thieme.
- Robert-Koch-Institut (RKI) (Hrsg.) (2022). Gesundheit von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland – *Ausgewählte Indikatoren aus der Studie GEDA 2014/2015-EHIS*. *Journal of Health Monitoring*. 7(1), 28-51.
- Sappok, T., & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle: über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. Hogrefe AG.
- Seidel, M. (2010). Psychische Störungen bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung – eine Einführung. *Psychiatrie und Psychotherapie up2date*, 4(1), 9–24.
- Steinhart, I., Jenderny, S., & Schreiter, J. (2020). (Geschlossene) besondere Wohnformen als unverzichtbarer Teil der regionalen Verbundstrukturen in Deutschland? *Psychiatrische Praxis*. 47(07), 370–375.
- Theunissen, G. (2006). Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. In: *Wüllenweber, Ernst; Theunissen, Georg; Mühl, Heinz (Hrsg.): Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis*. Kohlhammer, 187-198.

